

№4

27.07.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

KOMPYUTER TARMOQLARI VA TARMOQ XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI

*Sadirova Xursanoy Xusanboy qizi
Azamov Shohruhmirzo Alisher o'g'li
Ergasheva Asaloy Dilmurod qizi
Ibrohimova Nafosatxon Pahlavon qizi*

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali

Annotatsiya: Ushbu maqolada kompyuter tarmoqlari, ularning tarkibiy qismlari va tasnifi tasvirlangan. Tarmoqlar mahalliy yoki keng bo'lishi mumkin, shuningdek, avtobus, halqa, yulduz va uyali kabi turli topologiyalarni o'z ichiga olishi mumkin. Matnda, shuningdek, axborot xavfsizligidagi zaiflik, tahdid va hujum tavsifi berilgan. Mijoz-server tarmoqlaridan foydalanishning afzalligi tasvirlangan, ammo ularning zaif nuqtasi butun tizimning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin bo'lgan serverdir. Matnda Internet, Intranet va Extranet kabi tarmoqlar ham tilga olinadi.

Kalit so'zlar: tarmoq, tarmoq topologiyalari, OSI modeli, TCP/IP modeli, tarmoq vositalari, zaiflik, tahdid, hujum, ichki tahdid, tashqi tahdid, razvedka hujumlari, kirish hujumlari, zararli hujumlar, xizmatdan voz kechishga undash (Denial of service, DOS) hujumlari.

COMPUTER NETWORKS AND NETWORK SECURITY

*Sadirova Khursanoy Khusanboy kizi
Azamov Shokhrukhmirzo Alisher ugli
Ergasheva Asaloy Dilmurod kizi
Ibrokhimova Nafosatkxon Pahlavon kizi*

Ferghana branch of TUIT named after Muhammad al-Khorazmi

Abstract: This article describes computer networks, their components and classification. Networks can be local or wide, and can also include various topologies such as bus, ring, star, and cellular. The text also provides a description of the vulnerability, threat and attack in information security. The advantage of using client-server networks is described, but their weak point is the server, which can lead to the failure of the entire system. The text also mentions networks such as the Internet, Intranet and Extranet.

Key words: Network, network topologies, OSI model, TCP/IP model, network tools, vulnerability, threat, attack, internal threat, external threat, intelligence attacks, access attacks, malicious attacks, denial of service (DOS) attacks.

Kompyuter tarmoqlari resurslarni almashish maqsadida bir necha kompyuterlarning birlashuvidan iborat. Fayllar, dasturlar, printerlar, modemlar va har qanday tarmoq uskunasi birgalikda foydalaniluvchi yoki taqsimlanuvchi resurslar bo'lishi mumkin. Kompyuterlarni birlashtirish uchun ma'lumotlarni uzatuvchi turli xil vositalardan foydalaniladi: aloqa kanallari, telekommunikatsiya vositalari, retranslyatorlar va h.

Mos tarmoq servislaridan foydalanish orqali turli xil tarmoq resurslarini taqdim etish vazifasi yuklatilgan tarmoq kompyuteri server deb ataladi. Tarmoq resurslaridan va turli tarmoq servislaridan foydalanish maqsadida serverga so'rov yuboruvchi tarmoq qurilmalari *mijozlar* deb ataladi. Avtonom ishlovchi yoki mijoz sifatida tarmoqqa ulangan kompyuterni, odatda, *ishchi stansiyasi* deb atashadi.

Kompyuter tarmoqlarini quyidagicha tasniflash mumkin:

- xududiy alomat bo'yicha;
- ma'murlash usuli bo'yicha;
- topologiya bo'yicha.

Hududiy alomat bo'yicha lokal (LAN, Local Area Network) va global (WAN, Wide Area Network) hisoblash tarmoqlari farqlanadi.

Global hisoblash tarmog'i katta geografik muhitni qamrab olgan va tarkibida aloqaning magistral liniyalari yordamida birlashtirilgan ko'plab hisoblash tarmoqlari va masofadagi kompyuterlar bo'lgan hududiy taqsimlangan tizimdan iborat. Megapolis va region doirasida tashkil etilgan tarmoqlar mos holda shahar tarmog'i (MAN, Metropolitan Area Network) va shaxsiy tarmoq (PAN, Personal Area Network) deb yuritiladi. Eng mashhur global tarmoq Internet TCP/IP protokollari steki bazasiga asoslangan megatarmoq hisoblanadi. Ba'zi adabiyotlarda "korporativ tarmoq" iborasi ishlatiladi. Bu ibora orqali turli texnik, dasturiy va informatsion prinsiplarda qurilgan bir necha tarmoqlarning birlashmasi tushuniladi.

Megatarmoq Internet foydalanuvchilarini birlashtirish uchun ishlatiluvchi global tarmoq Ekstranet (extranet) deb yuritiladi. TCP/IP protokoli bazasida amalga oshirilgan, ammo megatarmoq Internetdan ajratilgan tarmoq Intranet (Intranet) deb ataladi.

"Mijoz-server" tarmoqlarida markazlashgan arxitektura hisobiga ma'murlash va masshtablash funksiyalarini, xavfsizlikni va tiklanishni ta'minlash osongina amalga oshiriladi. Ammo, bunday tarmoqlarning zaif joyi (barcha markazlashgan tizimlardagi kabi) server hisoblanadi. Serverning buzilishi butun tizimning ishdan chiqishiga olib keladi. Undan tashqari, "mijoz-server" tarmoqni qurish uchun serunum kompyuter va mos operatsion server muhiti talab etiladi. Mos holda, bunday tarmoqlar professional tarmoq ma'muriga ega bo'lishi shart.

Tarmoq topologiyasi bo'yicha umumiy shinali (bus), xalqasimon (ring), yulduzsimon (star), uyali (mesh) va aralash topologiyali tarmoqlar farqlanadi. "Umumiy shina" topologiyasi bitta chiziq bo'yicha yotqizilgan tarmoqdan iborat. Kabel bitta kompyuterdan keyingi kompyuterga, so'ngra undan keyingisiga o'tadi

Shinaning har bir uchida terminator (signalning akslanishini istisno qiluvchi) bo'lishi lozim. Shinaning bir uchi yerga ulanishi kerak. Shinali

topologiya “passiv” hisoblanadi, chunki kompyuterlar signallarni regenerasiyalamaydi. Signal soʻnishi muammosini hal etishda tarkorlagichlardan foydalaniladi. Shinaning uzilishi butun tarmoq ishlashining buzilishiga sabab boʻladi (signalning akslanishi hisobiga).

“Xalqasimon” topologiyada har bir kompyuter boshqa ikkita kompyuter bilan ulangan va signal aylana boʻyicha oʻtadi.

Xalqasimon topologiya “aktiv” hisoblanadi, chunki har bir kompyuter keyingi kompyuterga signal regeneratsiyalaydi. Topologiyaing kamchiligi sifatida masshtablashning murakkabligini hamda umumiy shina topologiyasidagidek uzilish sodir boʻlganida tarmoqning ishdan chiqishini va axborotning sust himoyalanganligini koʻrsatish mumkin.

“Yulduzsimon” topologiya har bir kompyuterni markaziy konsentrator bilan ulash orqali tashkil etiladi.

Ushbu topologiyaning afzalligi uzilishlarga barqarorligi (faqat bitta kompyuter uziladi), kompyuterlarni qoʻshish imkoniyatining kamchiligi sifatida konsentratorga xarajatni koʻrsatish mumkin.

“Uyali” topologiyada har bir kompyuter boshqalari bilan ulangan. Shu tufayli ulanishlarning uzilishiga eng yuqori barqarorlikka erishiladi. Topologiyaning kamchiligi sifatida kabelli ulanishlarga xarajatni koʻrsatish mumkin.

Tarmoq xavfsizligi muammolari. Axborot, Internet va kompyuter xavfsizligida aksariyat foydalanuvchilar tahdid, zaiflik va hujum tushunchalaridan tez-tez foydalanadilar. Biroq, aksariyat foydalanuvchilar tomonidan ularni almashtirish holatlari kuzatiladi.

Zaiflik - “portlaganida” tizim xavfsizligini buzuvchi kutilmagan va oshkor boʻlmagan hodisalarga olib keluvchi kamchilik, loyihalashdagi yoki amalga oshirishdagi xatolik.

Taxdid (axborot xavfsizligiga taxdid) - axborot xavfsizligini buzuvchi boʻlishi mumkin boʻlgan yoki real mavjud xavfni tugʻdiruvchi sharoitlar va omillar majmui.

Hujum - bosqinchining operatsion muhitini boshqarishiga imkon beruvchi axborot tizimi xavfsizligining buzilishi.

Hozirda tarmoq orqali amalga oshiriluvchi masalalarning ortishiga quyidagi omillar sabab boʻlmoqda:

Qurilma yoki dasturiy vositalarning notoʻgʻri sozlanishi. Xavfsizlik boʻshliqlari, odatda, tarmoqdagi qurilma yoki dasturiy vositalarning notoʻgʻri sozlangani bois vujudga keladi. Masalan, notoʻgʻri sozlangan yoki shifrlash mavjud boʻlmagan protokoldan foydalanish tarmoq orqali yuboriluvchi maxfiy maʼlumotlarning oshkor boʻlishiga sababchi boʻlishi mumkin.

Foydalanuvchilarning eʼtiborsizligi. Eng oxirgi tarmoq foydalanuvchilarining eʼtiborsizligi tarmoq xavfsizligiga jiddiy taʼsir qilishi mumkin. Inson harakatlari natijasida maʼlumotlarning yoʻqolishi, sirqib chiqishi kabi jiddiy xavfsizlik muammolari paydo boʻlishi mumkin.

Foydalanuvchilarni qasddan qilgan harakatlari. Xodim ishdan boʻshab ketgan boʻlsada, taqsimlangan diskdan foydalanish imkoniyatiga ega boʻlishi

mumkin. U mazkur holda tashkilot maxfiy axborotini chiqib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Bu holatga foydalanuvchilarning qasddan qilgan harakatlari sifatida qaraladi.

Tarmoq xavfsizligiga tahdid turlari. Tarmoqqa qaratilgan tahdidlar odatda ikki turga ajratiladi.

- ichki tahdidlar;
- tashqi tahdidlar.

Ichki tahdidlar. Kompyuter yoki Internetga aloqador jinoyatchiliklarning 80% ini ichki hujumlar tashkil etadi. Bu hujumlar tashkilot ichidan turib, xafa bo'lgan xodimlar yoki g'araz niyatli xodimlar tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Ushbu hujumlarning aksariyati imtiyozga ega tarmoq foydalanuvchilari tomonidan amalga oshiriladi.

Tashqi tahdidlar. Tashqi hujumlar tarmoqda allaqachon mavjud bo'lgan zaiflik natijasida amalga oshiriladi. Hujumchi shunchaki qiziqishga, moddiy foyda yoki tashkilotni obro'sini tushirish uchun ushbu hujumlarni amalga oshirishi mumkin. Mazkur holda hujumchi yuqori malakali va guruh bo'lib hujumni amalga oshirishi mumkin.

Tizimlashmagan tashqi tahdidlar odatda malakali bo'lmagan shaxslar tomonidan turli tayyor buzish vositalari va skriptlar (senariylar) yordamida amalga oshiriladi. Ushbu hujum turlari odatda shaxs tomonidan o'z imkoniyatini testlash yoki tashkilotda zaiflik mavjudligini tekshirish uchun amalga oshiriladi.

1-rasm. Tarmoqqa qaratilgan turli tahdidlar

Tarmoqqa qaratilgan hujumlar sonini ortib borishi natijasida tashkilotlar o'z tarmoqlarida xavfsizlikni ta'minlashda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Bundan tashqari, hujumchilarning yoki xakerlarning tarmoqqa kirishning yangidan - yangi usullaridan foydalanishlari, ular motivlarining turlichaligi bu murakkablikni yanada oshiradi. Tarmoq hujumlari odatda quyidagicha tasniflanadi.

Razvedka hujumlari. Razvedka hujumlari asosiy hujumni oson amalga oshirish maqsadida tashkilot va tarmoq haqidagi axborotni to'playdi va bu hujumchilarga mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan zaifliklarni aniqlash imkonini beradi.

Razvedka hujumining asosiy maqsadi quyidagi toifaga tegishli ma'lumotlarni yig'ish hisoblanadi:

- tarmoq haqidagi;
- tizim haqidagi;
- tashkilot haqidagi.

Razvedka hujumlarining quyidagi turlari mavjud:

Aktiv razvedka hujumlari. Aktiv razvedka hujumlari asosan portlarni va operatsion tizimni skanerlashni maqsad qiladi. Buning uchun, hujumchi maxsus dasturiy vositalardan foydalangan holda, turli paketlarni yuboradi. Masalan, maxsus dasturiy vosita router va 137 tarmoqlararo ekranga boruvchi barcha IP manzillarni to'plashga yordam beradi.

Passiv razvedka hujumlari. Passiv razvedka hujumlari trafik orqali axborotni to'plashga harakat qiladi. Buning uchun hujumchi sniffer deb nomlanuvchi dasturiy vositadan foydalanadi. Bundan tashqari, hujumchi ko'plab vositalardan foydalanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Turdimatov M., Mirzaev J. Ахборотни химоялашда ёпиқ виртуал қобиғини лойихалашни математик модели //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А6. – С. 430-436.
2. Jurayev N. M., Xomidova N. Y., Yuldasheva X. X. Security analysis of urban railway systems: the need for a cyber-physical perspective //Cutting edge-science. – 2020. – Т. 206.
3. Nabijonov, R., & Ergasheva, A. (2023). Masofaviy o'qitish tizimlarini ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni. Engineering Problems and Innovations. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/44>
4. Nabijonov, R., & Ergasheva, A. (2023). Media portallar yaratishda vue.js operatorlari tahlili. Engineering Problems and Innovations. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/52>
5. Nabijonov, R., & Ergasheva, A. (2023). Deykstra-Prim algoritmini amaliy tahlil qilish. Engineering Problems and Innovations. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/71>
6. Sobirov Muzaffarjon Mirzaolimovich, Nabijonov Ravshanbek Mukhammadjon Ugli, & Khaitboev Elbekjon Iminjon Ugli (2023). Development of automated management system in technical processes. Science and innovation, 2 (A4), 195-198. doi: 10.5281/zenodo.7868406
7. Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li. (2022). Media portal yaratishning asosiy afzallik va kamchiliklarI . World Scientific Research Journal, 10(2), 125–131. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2379>
8. Iskandarov Usmonali Umarovich, Khalilov Mukhammadmuso Mukhammadyunusovich, Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, & Nabijonov Ravshanbek Mukhammadjohn O'G'Li (2020). Methods of reducing the probability of signal loss on optical fiber communication lines. Наука, техника и образование, (6 (70)), 27-31.

9. Билолов И. Ў. и др. Таълим муассасаларида ахборот коммуникацион технологияларига оид фанларни ўқитишнинг замонавий усуллари //Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 11-15.
10. Muxtarov F., Turdimatov M., Mominova M. Umumiy o'rta ta'limga kiberxavfsizlik fanini tizimli isloh qilishning ustuvor yo 'nalishlari //Engineering problems and innovations. – 2023.
11. Makhamasadikovich S. S. Control of Design Documentation //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 9. – С. 109-114. Makhamasadikovich S. S. Control of Design Documentation //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 9. – С. 109-114.
12. Зокиров , С. (2023). Замонавий физиканинг долзарб муаммолари. *Im-Fan Va ta'lim*, 1(1).
13. Зокиров, С. И., & Абдурахимов, Д. Р. (2019). Исследование производственных характеристик фотоэлементов с использованием фототермогенератора селективного излучения. приоритетные направления научных исследований, 58-63.
14. Mamadalieva, L.K. & Zokirov S.I. (2019). Automation problems of finding the optimal coordinates of a photocell in a selective radiation photothermogenerator. *IJARSET*, 6(9),10931-10936.
15. Kodirov, K., Nishonboyev, A., Ruzikov, M., & Alimov, Z. (2022). Formation of students'knowledge and skills in the educational process based on the active approach. *International scientific journal of Biruni*, 1(2), 339-344.
16. Alimov, Z & Olloyarov M. (2023). Vaqt bo'yicha kasr tartibli to'liq tenglamasi uchun bir nolokal masala haqida. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(2), 441-446
17. АЛИМОВ, З.С. & БАКИРОВ, Т.Ю. Ўқув жараёнида электрон ахборот таълим ресурсларининг ахамияти ва қўлланилиши. Тошкент-2021, 24.
18. Farhodovich, T. X. D. (2023). Boshlang 'ich sinf o 'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishning psixologik va pedagogik jihatlari. *Gospodarka i Innowacje.*, 33, 337-341.
19. To'xtasinov, D. F., Gafurova, M. A., & Abdullayeva, S. H. qizi. (2023). Boshlang'ich sinfdan ijodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik asoslari. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(4), 729–733.
20. To'xtasinov , D. F., & Abdupattoyeva , D. A. qizi. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining geometrik tasavvurini shakllantirishda foydalaniladigan metodlar. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(4), 771–773.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.